

MODELO DE ALERTA PARA INCÊNDIOS FLORESTAIS PARA CIDADES INTELIGENTES COM APLICAÇÃO DE LÓGICA FUZZY

Mariana Ribeiro Russano¹; William Dantas Vichete²; Sandra Regina Monteiro
Masalskiene Roveda³; José Arnaldo Frutoso Roveda⁴

¹Mestranda em Ciências Ambientais, Instituto de Ciência e Tecnologia - UNESP - Sorocaba;

²Instituto de Ciência e Tecnologia - UNESP - Sorocaba

RESUMO

Os incêndios florestais, intensificados pelas mudanças climáticas e atividades antrópicas, são a principal causa de degradação ambiental, afetando a qualidade do ar, gerando alterações no balanço hídrico. Este estudo propõe um modelo baseado em lógica *fuzzy* para criar um Indicador de Susceptibilidade de Incêndio – ISI, considerando variáveis climáticas como temperatura, umidade e velocidade do vento. O sistema utiliza inferência Mamdani Tipo 1 e foi aplicado ao município de Sorocaba/SP, utilizando dados meteorológicos de 2023. Os resultados mostraram correlações significativas entre temperatura (0,8409), umidade (-0,9312) e vento (0,6506) com o ISI, confirmando a influência dessas variáveis na ocorrência de incêndios. Em dias de altas temperaturas e baixa umidade, o ISI atingiu valores críticos, destacando a importância de um sistema de alerta para a população. A predição de eventos como incêndios florestais é crucial para o desenvolvimento de áreas urbanas sustentáveis e cidades inteligentes.

Palavras-chave: sustentabilidade urbana, dados climáticos; risco de incêndios.

1 INTRODUÇÃO

Os incêndios florestais possuem capacidade destrutiva e dificuldade de controle, sendo considerado a principal causa de degradação dos ecossistemas naturais. Agravados pelo crescimento populacional, mudanças climáticas e mudanças nos padrões de consumo. Eles causam a fragmentação de florestas, reduzem a biodiversidade, aumentam a erosão do solo e a poluição do ar, além de colocar em risco a vida humana (Ramalho *et al.*, 2021; Sari, 2021; Guimarães *et al.*, 2019). Devido às alterações na camada superficial dos solos, também possuem impactos no ciclo da água local, reduzindo a parcela de infiltração total (Venkatesh *et al.*, 2020), promovendo riscos aos mananciais e/ou agravamento de inundações.

Os incêndios são influenciados por uma gama de fatores como o clima, topografia, tipo e uso do solo, entre outros, que se interligam e criam o cenário oportuno para o seu início. As variáveis climáticas, incluindo temperatura, umidade e velocidade do vento, possuem uma relação direta com a sua ocorrência, uma vez que determinam o cenário ideal para uma ignição e propagação do fogo (Chang *et al.*, 2015; Prudente, 2016; Sari, 2021).

Este trabalho apresenta um modelo, baseado em lógica *fuzzy*, para criar um Indicador de Susceptibilidade de Incêndio – ISI, considerando apenas as variáveis climáticas como dados de entrada. Desenvolvida na década de 60 por Zadeh, o método *fuzzy* permite trabalhar de forma mais eficiente as imprecisões e incertezas dos dados. Ela é empregada com êxito em modelagens de sistemas ambientais, conforme é descrito por Peche e Rodriguez (2009).

2 METODOLOGIA

Analisar os parâmetros relacionados às causas de incêndio envolve uma série de dados de diferentes métricas, tornando a análise sujeita a incertezas e imprecisões intrínsecas aos processos que tornam favoráveis para uma ignição e espalhamento do fogo. Neste sentido, a lógica *fuzzy* se apresenta como uma alternativa para tratar esses dados. Assim, propõe-se a criação de um Indicador de Susceptibilidade de Incêndio - ISI, levando em consideração dados climáticos como temperatura média, umidade relativa do ar, e velocidade do vento, como variáveis de entrada, de um sistema *fuzzy*, utilizando a inferência Mamdani Tipo 1, com 27 regras SE-ENTÃO. A variável de saída é o indicador ISI.

Para as variáveis de entrada, adotou-se três valores linguísticos, baixo (B), moderado (Mo), e alto (A), já para a variável de saída optou-se por cinco valores linguísticos, insignificante, baixo, moderado, alto e severo. A natureza das variáveis no sistema, foram

inversamente proporcionais para a umidade e ISI, e diretamente proporcional para a temperatura. O vento apresentou um peso menor dentro do sistema, sua ação é mais efetiva depois do início da queima, afinal ele atua fortemente no espalhamento do fogo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os dados meteorológicos utilizados são referentes à estação meteorológica A713 do INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, do ano de 2023, para a análise do município de Sorocaba/SP. Considerou-se os valores extremos das temperaturas e da umidade. A Tabela 1 apresenta os valores para as três variáveis de entrada, juntamente com o resultado atingido no Indicador de Susceptibilidade de Incêndio – ISI.

Tabela 1 – Dados de entrada e saída do ISI

Data	Temperatura (°C)	Umidade (%)	Vel Vento (m/s)	ISI
15/06/2023	17,8	97	0,3	2,65
18/08/2023	34,4	56,6	1,2	5,02
23/08/2023	34,2	47,3	0,5	4,77
27/08/2023	16,2	85,5	0,7	3,11
31/08/2023	29,4	47	1	4,74
13/09/2023	35,4	44,3	0,8	5,13
24/09/2023	38	55,3	0,2	4,27
12/11/2023	38,2	47	0,5	4,82
13/11/2023	38,8	47,5	1	5,17
14/11/2023	38,4	65	0,8	4,57
17/11/2023	37,6	60,8	1,2	4,93
29/11/2023	28	96,8	0,2	3,08
12/12/2023	29	96	0,5	3,47

Fonte: Autoria própria (2024).

A correlação entre as variáveis foi de 0,8409 para a temperatura, -0,9312 para a umidade e 0,6506 para o vento, representando o que foi descrito na metodologia, e confirmando que as três variáveis influenciam os incêndios, especialmente com o aquecimento generalizado, consequência das mudanças climáticas (Coogan et al., 2020; Flannigan et al., 2006; Hanes et al., 2019).

Quanto maior a umidade, menor foi o ISI, e quanto maior foi a temperatura maior foi a susceptibilidade, ou seja, as variáveis climáticas fornecem informações valiosas sobre os fatores que influenciam a frequência, tendência e comportamento dos incêndios (Jones et al., 2022; Jain et al., 2022; Littell et al., 2016). Neste sentido, o sistema confirma que existe uma relação entre o clima e as tendências de incêndios (Jones et al., 2022).

Nos dias de temperaturas mais baixas, a umidade detectada foi maior do que 80%, e o ISI permaneceu abaixo de 3,5, mesmo em dias que a temperatura chegou a 28°C e 29°C, como foi

o caso dos dias 29/11 e 12/12. Já no dia 13/11, considerado o dia mais quente dos últimos dez anos para Sorocaba (G1, 2024), a umidade foi de 47,5%, e a susceptibilidade foi de 5,17, a mais alta do sistema. Para o dia 18/08, o risco foi de 5,02, e durante esse final de semana, houve queimada às margens da Rodovia Celso Charuri em Sorocaba (Tem Notícias, 2023). Inclusive, durante o período do dia 20/08 até 24/08 a defesa civil emitiu um alerta para perigo de incêndio na região de Sorocaba (G1, 2023). Nos outros dias não foi possível localizar notícias sobre incidentes de queimadas, mas isso não confirma a não ocorrência.

A relação entre incêndio, umidade, temperatura e vento levanta questões sobre a qualidade do ar, uma vez que quanto mais seco este for, mais prejuízo a saúde temos, e se adicionarmos uma queima, com poluentes atmosféricos como fumaça e fuligem a qualidade certamente cairá ainda mais, causando mais danos, além daqueles resultantes do fogo, como queima de infraestrutura, perda de habitat, e risco a vida humana (Reid e Maestas, 2020)

Dados geoespaciais como tipo e uso de solo, foram considerados estáticos pelo sistema, mas deve-se salientar que o tipo e a cobertura do solo são fundamentais para uma ignição (Prudente, 2016). A declividade foi outra camada considerada estática, porém sua influência está relacionada ao espalhamento do fogo de acordo com Pezzopane et al (2001). No município de Sorocaba, os focos de incêndios se concentram com maior frequência na região perimetral a área urbana (Silva et al., 2019)

O modelo proposto apresentou alertas significativos para os dias selecionados e apresentados na Tabela 1. Acoplar modelos preditivos de previsão do clima irá auxiliar a tomada de decisões assertivas e com tempo hábil de implantação das medidas, como alertas e notificações a população. O modelo proposto adotou uma abordagem agregada e que futuramente poderá ser desenvolvida de forma espacial, permitindo a utilização do ISI de forma espacializada. O modelo proposto também poderá utilizar de aprendizado de máquina para ser melhorado de forma adaptativa à medida que mais informações são geradas e avaliadas pelo ISI.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo proposto apresentou um bom desempenho para avaliar a susceptibilidade a situações de incêndios florestais considerando os dados meteorológicos observados em estações de monitoramento climático. A cobertura e o uso do solo, juntamente com a análise das infraestruturas das áreas estudadas é fundamental, já que a maioria das ignições ocorre por

fatores antrópicos. Neste sentido, o modelo proposto pode ajudar a disseminar o risco para dias em que a susceptibilidade está mais alta, podendo criar um alerta para a população. É de extrema importância que os estudos sobre o assunto continuem evoluindo, afinal, cada vez mais as alterações climáticas têm gerado um cenário mais quente e seco, ou seja, altas temperaturas e baixas umidades, dois fatores extremamente relevantes para o início de um incêndio. Incêndios causam danos não apenas aos ecossistemas, mas as infraestruturas e a saúde humana, uma vez que afetam a qualidade do ar, gerando mais poluição atmosférica. As próximas pesquisas devem considerar a inclusão de dados e tecnologias geoespaciais. Incrementá-lo com informações sobre locais já atingidos é de extrema importância, afinal áreas que já queimaram geralmente estão mais sujeitas a recidiva.

REFERÊNCIAS

Calor histórico: Sorocaba bate recordes de temperatura em 2023. *GI*, 11 jan. 2024. TV TEM: Sorocaba e Jundiaí. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2024/01/11/calor-historico-sorocaba-bate-recordes-de-temperatura-em-2023.ghtml>. Acesso em: 16 ago. 2024.

CHANG, Y.; ZHILIANG, Z.; RENCANG, B.; YUEHUI, L.; YUANMAN, H. Environmental controls on the characteristics of mean number of forest fires and mean forest area burned (1987-2007) in China. *For. Ecol. Man.*, v. 356 p.13-21, 2015.

COOGAN, S.C.; ROBINNE, F.N.; JAIN, P.; FLANNIGAN, M.D. Scientists' warning on wildfire – a Canadian perspective. *Can. Jour. Forest Res.*, v. 49, p. 1015 – 1023. 2019.

FLANNIGAN, M.D.; AMIRO, B.D.; LOGAN, K.A.; STOCKS, B.J.; WATTON, B.M. Forest fires and climate change in the 21 st century. *Mitig. Adapt. Strateg. Glob. Chang.*, v. 11, p. 847-859, 2006.

GUIMARÃES, P.P.; BOTREL, R.T.; MEDEIROS, H.L.S.; COSTA, J.R.; SOUZA, M.R. Ocorrências de incêndios urbanos e florestais em Mossoró/RN. *Rev. Ib-Am. Cien. Amb.*, v. 10, n. 6, p. 43–49, 2019.

HANES, C.C.; WANG, X.; JAIN, P., PARISIEN, M.A.; LITTLE, J.M.; FLANNIGAN, M.D. Fire-regime changes in Canada over the last half century. *Can. J. For. Res*, v. 49, p. 256-269. 2019.

Incêndio atinge área às margens da Rodovia Celso Charuri em Sorocaba. Tem Notícias 1ª Edição, Sorocaba/Jundiaí, 21 ago. 2023. Disponível em:

<https://globoplay.globo.com/v/11881348/>. Acesso em: 19 ago. 2024.

JAIN, P.; CASTELLANOS-ACUNA, D.; COOGAN, S.C.; ABATZOGLOU, J.T.; FLANNIGAN, M.D. Observed increases in extreme fire weather driven by atmospheric humidity and temperature. *Nat. Clim. Chang.*, v. 12, p. 63-70, 2022.

JONES, M.W.; ABATZOGLOU, J.T.; VERAVERBEKE, S.; ANDELA, N.; LASSLOP, G.; FORKEL, M.; SMITH, C. BURTON; BETTS, R.A.; VAN DER WERF, G.R., et al. Global and regional trends and drivers of fire under climate change. *Rev. Geophys.*, v. 60, 2022.

LITTELL, J.S.; MCKENZIE, D.; PETERSON, D.L.; WESTERLING, A.L. Climate and wildfire area burned in western US ecoregions, 1916-2003. *Ecol. Appl.*, v. 19, p. 1003-1021. 2009.

Onda de calor no inverno preocupa moradores de Sorocaba e Jundiaí; veja cuidados. G1. 22 ago 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2023/08/22/onda-de-calor-no-inverno-preocupa-moradores-de-sorocaba-e-jundiai-veja-cuidados.ghtml>. Acesso em: 17 ago. 2024.

PECHE, R.; RODRIGUEZ, E. Environmental impact assessment procedure: A new approach based on fuzzy logic, *Env. Impact Ass. Rev.*, v.29, p.275– 283, 2009.

PEZZOPANE, J.E.M; NETO, S.N.O; VILELA, M. de F. Risco de incêndio em função da característica do clima, relevo e cobertura do solo. *Floresta e Ambiente*, v. 8, n. 1, p. 161-166. 2001.

PRUDENTE, T.D. Risco integrado de incêndio florestal em áreas de Cerrado: contribuições metodológicas. 2016. 130f. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia - MG, 2016.

RAMALHO, A.H.C.; SILVA, E.F.; SILVA, J.P.M.; FIEDLER, N.C.; MAFFIOLETTI, F.D.; BIAZATTI, L.D.; MOREIRA, T.R.; JUVANHOL, R.S.; SANTOS, A.R. Allocation of water reservoirs to fight forest fires according to the risk of occurrence. *J. Env. Manag.*, v. 296, p. 113122, 2021

REID, C.E.; MAESTAS, M.M. Wildfire smoke exposure under climate change: impact on respiratory health of affected communities. *Cur. Op. Pulm. Med*, v. 25, n. 2, p. 179-187. 2019.

SARI, F. Forest fire susceptibility mapping via multi-criteria decision analysis techniques for Mugla, Turkey: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. *For Ecol Man*, v. 480, p. 118644, 2021.

SILVA, A.P.P; LOPES, E.R.N; SOUSA, J.A.P.; *et al.* ANÁLISE DE DENSIDADE DOS FOCOS DE INCÊNDIOS E QUEIMADAS NO MUNICÍPIO DE SOROCABA. 2019.

VENKATESH, K.; PREETHI, K.; RAMESH, H. Evaluating the effects of forest fire on water balance using fire susceptibility maps. *Ecol. Ind*, v. 110, p. 105856, 2020.